

SoildiverAgro project

Einführung neuer Bewirtschaftungsmethoden zur Steigerung der Pflanzenproduktion und -qualität

DAS WAS UND WARUM

Einstellung der deutschen Landwirte zur Nutzung von Untersaaten

Die vorliegende Untersuchung analysiert die Wahrnehmung der Bodenqualität durch Landwirte hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Entwicklung nachhaltigerer landwirtschaftlicher Praktiken. Im Rahmen des SoildiverAgro-Projekts wurde eine Umfrage unter Landwirten durchgeführt, mit dem Ziel, relevante Probleme im Bereich der Agrar-Umwelt in der aktuellen Produktion zu identifizieren und die effektivsten landwirtschaftlichen Praktiken zur Lösung dieser Probleme zu ermitteln. Die Umfragedaten wurden in sechs verschiedenen Regionen in Europa erhoben. In Deutschland beteiligten sich 200 Landwirte an der Umfrage, von denen 91 % als konventionelle Landwirte und 9 % als Bio-Landwirte klassifiziert wurden. In der vorliegenden Untersuchung wurde das Interesse der Landwirte an der Nutzung von Untersaaten auf ihren Höfen untersucht. Von den Befragten äußerten 15 % definitiv ihr Interesse an einer zukünftigen Anwendung, 27 % zeigten sich zögerlich

und 59 % lehnten sie ab. In der Bewertung der Auswirkungen von Untersaaten in Deutschland wurden die Kosten und die Notwendigkeit des Pflanzenschutzes hervorgehoben, wobei auch die Verringerung der Erosion als wichtige Auswirkung in der Praxis wahrgenommen wurde. Die Meinungen von Berufskollegen und Beratungsdiensten wurden als ermutigend für die Anwendung der Methode angesehen, während die Landwirte die Kosten der Nutzung von Untersaaten als bedeutend erachteten. In diesem Zusammenhang sahen sie politische Instrumente, insbesondere die Möglichkeit von Subventionen zur Kostenminderung, als wesentlich an. Die Entscheidung, Untersaaten zukünftig zu nutzen, hängt stark von bisherigen Erfahrungen und der Einstellung gegenüber Untersaaten ab.

1. Untersaaten fördern die Bodenbiodiversität erfordern aber sehr gute ackerbauliche Erfahrung. © www.oekolandbau.de

SCHLÜSSELWÖRTER

Untersaaten, bodenqualität

AUTORSCHAFT

Martin Banse, Thünen Institute, Deutschland

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.